

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 66-70
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14252272)
 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14252272>

Pentingnya Mahasiswa Perantau dalam Pemindahan FASKES BPJS: Studi Kasus di Puskesmas Padang Bulan

Dinda Afrisa BR Sagala Winda Sihombing¹, Joy Syalom Margareth Sipahutar², Berlianti³

¹²³⁴Universitas Sumatera Utara

email: windasihombing114@gmail.com¹, sipahutarjoy29@gmail.com², berlianti@usu.ac.id³,
dindaafrika@students.usu.ac.id⁴

Abstrack

Health is a universally recognized human right for every individual, including students who often migrate away from their families. This study aims to increase students' awareness of the importance of making BPJS Health Facility transfers when continuing their education. Students often face obstacles in accessing health services because they have not made a health facility transfer to a new domicile. The process of transferring health facilities is considered complicated and takes time, so students who are less aware of the importance of this often experience difficulties when they need health services. This study was conducted at Puskesmas Padang Bulan, Medan, using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The results showed that the lack of awareness and information regarding health facility transfer procedures contributed to the problem of accessing health services. Therefore, collaboration between BPJS Kesehatan, educational institutions, and puskesmas is needed to improve socialization and provide clear information to students. This increased awareness is important to ensure students can optimally utilize available health services, thus supporting their health and academic performance.

Keywords: *BPJS Health, Students, Bpjs Health Facilities, Migrants*

Abstrak

Kesehatan merupakan hak asasi setiap individu yang diakui secara universal, termasuk mahasiswa yang sering merantau jauh dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pemindahan Fasilitas Kesehatan (FASKES) BPJS Kesehatan saat melanjutkan pendidikan. Mahasiswa sering kali menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan akibat belum memindahkan faskes ke domisili baru. Proses pemindahan faskes dianggap rumit dan memerlukan waktu, sehingga mahasiswa yang kurang sadar akan pentingnya hal ini sering mengalami kesulitan saat memerlukan perawatan kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Padang Bulan, Medan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan informasi mengenai prosedur pemindahan faskes berkontribusi terhadap masalah akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, institusi pendidikan, dan puskesmas untuk meningkatkan sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa. Meningkatkan kesadaran ini penting untuk memastikan mahasiswa dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dengan optimal, sehingga mendukung kesehatan dan prestasi akademik mereka.

Kata Kunci: *Bpjs Kesehatan, Mahasiswa, Faskes Bpjs, Perantau*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang dimiliki setiap individu yang diakui secara universal. Tiap individu mempunyai hak dalam menikmati standar kesehatan yang tinggi secara kondusif untuk kehidupan yang lebih bermartabat (Pritami et al., 2023). Hak yang didapat mencakup beberapa aspek seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, hak untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai, dan juga hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Aspek tersebut

penting dalam kehidupan di tiap individu agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa adanya masalah kesehatan.

Tiap individu mempunyai hak atas kesehatan termasuk mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa selain fokus pada aspek akademik dan pengembangan diri, mahasiswa juga penting memperhatikan kondisi kesehatan mengingat mereka kebanyakan merupakan migrasi yang jauh dari keluarga mereka. Hal ini tentu membuat mereka kurang memperhatikan kondisi kesehatan yang akan mengancam kondisi kesehatan mereka. Salah satu upaya agar terhindar dari sakit dan juga penyakit yaitu dengan memeriksa status kesehatan secara berkala (Sunardi & Kriswanto, 2020). Mahasiswa dapat memeriksa kesehatannya di tempat fasilitas yang menyediakan layanan kesehatan. Fasilitas penyedia layanan kesehatan biasanya menggunakan faskes BPJS Kesehatan sebagai sarana dalam melakukan pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan merupakan salah satu bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia dan sudah diatur dalam UU NRI tahun 1945 (Romero et al., 2023). Pelayanan kesehatan didapat melalui fasilitas yang menyediakan pelayanan kesehatan seperti di puskesmas. Puskesmas memiliki akses terhadap BPJS Kesehatan karena merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar dalam program pemerintah dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. BPJS Kesehatan ditujukan kepada masyarakat khususnya bagi mahasiswa untuk mendapatkan akses pelayanan sosial.

Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa dalam mengakses faskes BPJS Kesehatan. Kendala tersebut salah satunya adalah mahasiswa yang belum memindahkan faskes BPJS ke alamat mahasiswa tersebut melakukan migrasi untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini dapat menghambat para penyedia layanan kesehatan dalam mengakses data pengguna BPJS Kesehatan di luar domisili. Pindahan faskes BPJS Kesehatan juga dinilai rumit karena prosesnya cukup lama. Untuk memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertama dilakukan minimal 3 bulan pertama setelah memilih (Prasja et al., 2023).

Kurangnya kesadaran mahasiswa merupakan salah satu faktor kendala yang menyebabkan pemberi layanan kesehatan kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa yang ingin mendapat layanan kesehatan. Dalam hal ini bagi mahasiswa migran yang masih belum memindahkan faskes BPJS Kesehatan ke tempat mereka melanjutkan studinya penting untuk memiliki kesadaran bahwa pemindahan faskes BPJS Kesehatan tersebut penting mengingat mereka adalah migran dan sewaktu-waktu dapat mengalami masalah kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan.

Adapun penelitian ini dilakukan di Puskesmas Padang Bulan Kota Medan yang merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki peranan dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Puskesmas ini memberikan pelayanan penuh bagi pengguna BPJS Kesehatan tanpa memungut biaya apapun. Namun, terdapat kendala bagi mahasiswa Universitas Sumatera Utara khususnya mahasiswa migran dalam mengakses layanan kesehatan seperti di Puskesmas Padang Bulan yang merupakan salah satu fasilitas kesehatan terdekat kampus tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan dalam peningkatan kesadaran bagi mahasiswa khususnya mahasiswa migran yang menempuh pendidikan di kampus Universitas Sumatera Utara agar dapat menggunakan faskes BPJS Kesehatan secara maksimal dan tidak menyulitkan pemberi layanan kesehatan dalam mengakses data kepemilikan BPJS Kesehatan.

METODE YANG DIGUNAKAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam kualitatif deskriptif metode ini menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif mengarah kepada pemahaman yang luas tentang makna dan konteks tingkah laku dan proses yang terjadi dalam pola-pola amatan dari faktor-faktor yang berhubungan, (Priyadi (2005). Format penelitian kualitatif lebih tepat digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, Bungin (2015: 69). Dengan pendekatan deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki

dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Suharsimi (2007, hal. 128).

Adapun tempat yang menjadi fokus utama Peneliti untuk melakukan penelitian yaitu pada Puskesmas Padang Bulan Kota Medan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kendala yang dihadapi mahasiswa migran Universitas Sumatera Utara dalam memindahkan fasilitas kesehatan (FASKES) BPJS Kesehatan. Fokus utama penelitian ini adalah menggali faktor-faktor penyebab, hambatan yang terjadi, serta dampaknya terhadap penggunaan layanan kesehatan oleh mahasiswa migran.

Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai cara yaitu Pertama, wawancara mendalam dilakukan peneliti dengan pekerja bagian administrasi Puskesmas Padang Bulan Kota Medan. Kedua, observasi langsung dilakukan di Puskesmas Padang Bulan untuk mengamati secara nyata situasi di lapangan, termasuk pola interaksi antara mahasiswa dan penyedia layanan kesehatan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan terkait regulasi, prosedur pemindahan FASKES, serta data statistik pengguna layanan di Puskesmas tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Kementerian Kesehatan RI, (2014) dalam permenkes no. 75 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna, dan terpadu bagi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas. Program dan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas merupakan program pokok (public health essential) yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Puskesmas Padang Bulan merupakan salah satu fasilitas Kesehatan tingkat pertama di Kota Medan yang telah mengimplementasikan program BPJS Kesehatan. Dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan berperan penting untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh out of pocket payment, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasis asuransi kesehatan sosial.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa perantau, termasuk yang melanjutkan pendidikan di Universitas Sumatera Utara (USU), sering kali mengabaikan pentingnya pemindahan FASKES BPJS ke tempat domisili baru mereka. Berdasarkan observasi dan wawancara di Puskesmas Padang Bulan Kota Medan, ditemukan bahwa banyak mahasiswa menganggap BPJS dapat digunakan di mana saja tanpa melakukan pemindahan FASKES, meskipun hal ini dapat menimbulkan kendala administratif. Dalam keadaan darurat atau saat memerlukan layanan kesehatan rutin, penggunaan FASKES yang tidak sesuai dengan domisili dapat memperlambat proses pelayanan karena akses data peserta menjadi terbatas.

“Sering sekali peserta salah satu contohnya seperti para mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang merantau dari luar kota maupun luar daerah ke Medan ini yang menganggap mereka tetap bisa menggunakan BPJS di mana saja tanpa memindahkan FASKES, padahal dalam keadaan darurat atau untuk layanan yang tidak darurat seperti kontrol rutin, FASKES yang tidak sesuai domisili akan memperlambat proses. Karena dari semua warga yang mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan, baik pasien BPJS maupun pasien umum, tidak dikenakan biaya retribusi asalkan berdomisili di Kota Medan. Hal ini dikarenakan seluruh biaya pengobatan dan fasilitas kesehatan lainnya sudah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan diberikan secara gratis kepada warga Kota Medan. Namun, masalah muncul bagi pasien dari luar Kota Medan yang tidak memiliki BPJS atau KTP berdomisili Medan, di mana mereka mungkin dikenakan retribusi saat berobat di Puskesmas. Namun dalam kasus-kasus darurat, seperti kecelakaan atau kondisi kritis, pasien dari luar Kota Medan terkadang tetap diterima meskipun tidak memenuhi kriteria tersebut,” ujar Angela Trisnawati Padang, SST, seorang petugas Administrasi di Puskesmas Padang Bulan Medan.

Unruk itu Pentingnya pemindahan FASKES BPJS tidak hanya sebatas kemudahan akses layanan kesehatan, tetapi juga berfungsi untuk menjamin kelancaran pelayanan medis, terutama dalam situasi mendesak. Di Puskesmas Padang Bulan, layanan kesehatan gratis diberikan kepada peserta BPJS yang berdomisili di Kota Medan. Namun, mahasiswa perantau yang belum memindahkan FASKES mereka ke fasilitas kesehatan di Medan dapat menghadapi masalah, termasuk kemungkinan dikenakan biaya tambahan. Syarat dan prosedur pemindahan FASKES BPJS sendiri cukup jelas. Untuk peserta yang ingin memindahkan FASKES, dokumen seperti Kartu JKN-KIS, Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili atau kuliah dapat disiapkan. Pemindahan FASKES dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

1. Melalui Aplikasi Mobile JKN

Peserta dapat mengunduh aplikasi Mobile JKN, login, lalu memilih menu "Perubahan Data Peserta" dan "Fasilitas Kesehatan Tingkat 1". Setelah memilih FASKES yang diinginkan dan memasukkan data pendukung, perubahan FASKES akan berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya.

2. Melalui Care Center BPJS Kesehatan

Pemindahan dapat dilakukan dengan menghubungi nomor layanan 165 untuk mengubah FASKES.

3. Melalui Mobile Customer Service (MCS)

Peserta dapat mengunjungi layanan customer service keliling milik BPJS Kesehatan untuk mengajukan perubahan FASKES.

4. Melalui Mall Pelayanan Publik (MPP)

Pemindahan juga dapat dilakukan dengan mendatangi MPP, mengisi formulir, dan menunggu antrian.

5. Melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan

Peserta bisa mendatangi kantor cabang BPJS terdekat dengan membawa dokumen pendukung, mengisi formulir, dan mengikuti proses yang tersedia.

Di era digital ini sebenarnya memiliki berbagai kemudahan untuk memindahkan FASKES BPJS mereka. Dengan adanya layanan online seperti menggunakan aplikasi Mobile JKN, proses pemindahan menjadi lebih praktis dan efisien. Langkah-langkah sederhana seperti memilih menu perubahan data peserta, memasukkan kode verifikasi, dan konfirmasi perubahan memungkinkan peserta mengubah FASKES tanpa harus mengunjungi kantor BPJS secara langsung. Ucap Angela Trisnawati Padang, SST.

Untuk itu, Angela Trisnawati Padang, SST, sebagai Pegawai Administrasi Puskesmas Padang Bulan Kota Medan mengimbau, “agar setiap peserta yang berpindah domisili segera memindahkan FASKES mereka. Pemindahan FASKES sangat penting agar mempermudah pasien luar Medan mendapatkan layanan kesehatan. Proses pemindahan ini dapat dilakukan dengan mudah melalui online menggunakan aplikasi Mobile JKN atau offline dengan mengunjungi kantor BPJS terdekat. Karena pada dasarnya kami memang selalu mengutamakan keselamatan pasien, terutama dalam situasi darurat, namun tetap harus mengikuti prosedur yang ada setelah penanganan awal. Dengan himbauan ini, kami berharap pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar dan adil, serta pasien luar Kota Medan tetap bisa mendapatkan perawatan yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku.”

Penelitian ini menegaskan bahwa meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pemindahan FASKES BPJS adalah langkah yang sangat krusial. Kolaborasi antara BPJS Kesehatan,

institusi pendidikan seperti Universitas Sumatera Utara, dan Puskesmas setempat perlu diperkuat untuk menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa migran. Dengan sosialisasi yang lebih masif dan sistem pelayanan yang terintegrasi, mahasiswa perantau dapat mengakses layanan kesehatan dengan optimal, sementara pihak penyedia layanan kesehatan tidak lagi mengalami kendala dalam mengakses data peserta BPJS.

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki peran strategis dalam pembangunan. Akses layanan kesehatan yang optimal bukan hanya hak mereka sebagai warga negara, tetapi juga faktor penunjang utama dalam mendukung prestasi akademik dan pengembangan diri.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran mahasiswa perantau mengenai pemindahan Fasilitas Kesehatan (FASKES) BPJS Kesehatan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang optimal. Mahasiswa sering kali menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan karena belum memindahkan faskes ke domisili baru, yang dapat menghambat pelayanan medis, terutama dalam situasi darurat. Proses pemindahan faskes, meskipun sederhana, sering dianggap rumit akibat kurangnya informasi dan kesadaran di kalangan mahasiswa.

Dari hasil penelitian di Puskesmas Padang Bulan, ditemukan bahwa kolaborasi antara BPJS Kesehatan, institusi pendidikan, dan puskesmas sangat diperlukan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pemindahan faskes. Upaya ini akan membantu mahasiswa memahami pentingnya pemindahan faskes agar dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dengan lebih baik. Meningkatkan kesadaran ini tidak hanya mendukung kesehatan mahasiswa, tetapi juga berkontribusi pada prestasi akademik mereka sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret untuk meningkatkan informasi dan aksesibilitas pemindahan faskes harus diimplementasikan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Pritami, R. F., Rajab, M. A., Andilah, S., Harun, M. F., Kurniawan, F., Kurniawati, F., Munsir, N., Tawakkal, Andriani, Lisnawati. (2023). *Edukasi Penggunaan Layanan BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Di Kecamatan Lakara Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*. BARAKATI: Journal Of Community Services, 1(2), 44-52.
- Prasja, T. R., Suriaatmadja, T. T., Syafinaldi. (2023). *Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 6(2), 166-182.
- Romero, A. N., Suminar, S. R., Zakiran, A. H. (2023). *Pemenuhan Hak Pasien BPJS Dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan Dengan UU Rumah Sakit*. Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), 3(1), 31-36.
- Sunardi, J., Kriswanto, E. S. (2020). *Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Mahasiswa Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta Saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia, 16(2), 156-167.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220321174049-37-324651/cara-dan-syarat-pindah-faskes-bpjs-kesehatan-2022>
- Fajriansyah, Muhammad, Et Al. "Implementasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi Kasus Tentang Pelayanan BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Unisma Malang)." Jurnal Respon Publik, Vol. 16, 2022, Pp. 85–92.
- Nurfritri Imro'ah, Syafitri Wulandari, Evy Sulistianingsih. "ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS DENGAN METODE SERVQUAL DAN TRIZ (Studi Kasus: Puskesmas Parit Haji Husin II Kec. Pontianak Tenggara)." Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya, Vol. 8, No. 3, 5 July 2019, <https://doi.org/10.26418/bimst.v8i3.33785>. Accessed 11 Dec. 2022.